

СВЯЗЬ МЕЖДУ ФОРМИРОВАНИЕМ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И РАЗВИТИЕМ РЕЧИ СТУДЕНТОВ С УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ.

Саидова Махира Расулевна

Кандидат филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы Бухарского государственного университета

mohirarasulivna@gmail.com

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы формирования орфографических навыков в национальных группах вузов. Статья освещает общие условия овладения орфографическими навыками. Рассматриваются вопросы, связанные с совершенствованием орфографических навыков студентов. Как обучать учащихся самостоятельной работе по совершенствованию орфографических навыков.

Ключевые слова. Орфографический навык, развитие речи, словообразования и образования форм слова, обогащения словарного запаса.

Орфографический навык является необходимым компонентом письменной речи. Орфографический навык – это речевой навык. Развивать речь учащихся - это значит работать над произношением, значением морфем, слов и фразеологизмов, над морфологической формой слов, над словосочетаниями, предложениями связной речью. В работе по развитию речи необходимо учитывать при осуществлении связи между обучением орфографии и развитием речи. Эта связь имеет место в тех случаях, когда при изучении орфографии попутно проводится работа над произношением, над значением морфем, слов, фразеологизмов, над морфологической формой слов, над словосочетаниями и предложениями а также по обогащению словарного запаса. В ходе формирования навыков связной речи попутно проводится работа и по орфографии. Следовательно, в первом случае дидактический материал подбирается, исходя из задач обучения орфографии с учётом свойств русского правописания и закономерностей его усвоения, во вторых – исходя из задач формирования навыков связной речи. И в том и в

другом случае обучение орфографии осуществляется в тесной связи с развитием речи, что чрезвычайно важно, потому что, как уже было сказано, орфографический навык - это речевой навык. Когда говорится о работе над произношением, то прежде всего имеется в виду предупреждение и преодоление ошибок в постановке ударения в словах. При изучении правописания безударных суффиксов **-а, -о** в наречиях преподаватель обращает внимание студентов на правильную постановку ударения в таких, например, словах: **досуха, досыта, наглухо, накрепко, наскоро, надолго, задолго** и т.д.

При изучении правописания корня **-гор-- -гар-** предложить правильно произносить взрывной звук [г] тем учащимся, которые произносят фриктивный звук. В результате на дидактическом материале, который используется для формирования того или иного орфографического навыка, попутно совершенствуются произносительные навыки студентов.

Работа над значением морфем проводится тем, чтобы студенты глубже осознали сущность того или иного орфографического правила и способ применения. Например, при изучении правил правописания приставок **пре-** и **при-** рассматриваются слова с приставкой **пре-** и **при-** рассматриваются слова с приставкой **пре-**, близкой по значению к приставке **пере-**; **претерпеть**; (вытерпеть); **прекратить** (перестать делать что-нибудь), **прервать** (прекратить); **превозмочь**- **пересилить** и т.п.

При изучении правописания безударных гласных в корне, проверяемых ударением, в поле зрения учащихся должны попасть слова типа **запевать-запивать, развеяться-развиваться**. Применить соответствующее правило к данным словам студенты смогут в том случае, если вдумаются в значение корня.

При изучении правописания **н** и **нн** в суффиксах прилагательных необходимо обратить внимание студентов на то, что в некоторых прилагательных суффикс **-енн-** имеет значение «Сделанный, приготовленный, состоящий из чего-нибудь»: **тыквенный, соломенный, лиственный, клюквенный**. Правописание этих прилагательных сопоставляется с написанием прилагательных с суффиксами **-ан-, -ян-**, которые также имеют указанное выше значение.

Работа над значением морфем важна как для усвоения орфографии, так и для развития речи студентов. При изучении орфографии систематически проводится работа над значением слов и фразеологизмов, что способствует формированию орфографических навыков и обогащению словаря студентов, например: очевидец, великодушие, олицетворение : костный- косный, недостаёт -не достаёт.

Работая над словом, преподаватель обращает внимание учащихся на морфологическую форму слов, если это важно для усвоения соответствующего орфографического явления и для предупреждения и преодоления речевых ошибок.

При изучении правописания безударных гласных **еи** в падежных окончаниях имён существительных надо иметь в виду, что студенты подчас неверно определяют склонение таких, например, существительных: простыня, пустыня, яблоня, постель и под. Студенты неправильно употребляют эти слова в своей речи (« постеля», «яблонь», «пустынь».) Это неправильное употребление ведёт к орфографическим ошибкам: «в пустыни», «на постеле».

При изучении безударных чередующихся гласных **о- а** в корне **-кос- - кас-:** **коснуться** клавиш, **коснуться** плечом, **коснуться** нечаянно; **касаться** этого вопроса, **касается** тебя; причинить боль **касанием**, ласковое прохладное **касание** лепестков; **прикосновение** маленькой руки, тесное **соприкосновение**, **прикасаться** к веткам сирени, **соприкасаться** с огнём, больно **прикоснуться**.

Работа над словосочетанием при изучении орфографии имеет свою специфику: учащиеся по зависимому слову устанавливают основное слово, например при изучении правил правописания безударных гласных **е** и **и** падежных окончаниях существительных. Безударных гласных в падежных окончаниях прилагательных и причастий, **тся** и **ться** в глаголах.

Работа над предложением особенно уместна при изучении правописания окончаний, а также частиц и союзов, например: союзов **тоже, также, чтобы**. Студенты составляют собственные примеры, заменяют или вставляют отдельные слова в предложения, перестраивают различные синтаксические конструкции.

Работа над связной (контекстной) речью ведётся, исходя из того, какие задачи ставятся по развитию связной (контекстной) речи. Работа по орфографии осуществляется попутно.

В ходе подготовки студенты к изложениям и сочинениям предупреждаются орфографические ошибки. В процессе написания обучающего изложения, применяя рассмотренные выше и другие орфографические правила, учащиеся в случае затруднений наводят справки в орфографическом словаре. Это помогает студентам тренироваться в верном применении изученных и повторенных орфографических правил. После проверки изложения или сочинения проводится работа над орфографическими ошибками.

Таким образом, готовя студентов к очередному изложению или сочинению, преподаватель, с одной стороны систематически ведёт работу над орфографическими ошибками, допущенными в последнем изложении и сочинении, с другой- систематически ведёт работу по предупреждению орфографических ошибок в очередном изложении или сочинении. Опыт показывает, что такое целеустремлённое, хотя и попутное повторение орфографии, даёт хорошие результаты.

Литература

1. Власенков А.И. Развивающее обучение русскому языку. – М.: Просвещение, 1983
2. Панов М.В. Занимательная орфография.- М.: Просвещение, 1984.
3. Саидова М.Р. Русский язык.- Б.: «Дурдона» 2023

**Research Science and
Innovation House**

